

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5849480>
УДК 67.05

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОТВЕРСТИЙ ПРЕСС-ФОРМ С МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНОЙ ФОРМООБРАЗУЮЩЕЙ ЧАСТЬЮ

Н.С. Любимый,

доц. кафедры ПТиДМ

А.А. Польшин, А.А. Тихонов,

лаборанты-исследователи

А.И. Моргунов,

магистрант,

БГТУ им. В.Г. Шухова,

г. Белгород

Аннотация: В статье рассматривается проблема получения технологических отверстий в металлополимерных деталях. В статье освещается вопрос обеспечения точности отверстий, получаемых путём отпечатка закладной детали в металлополимере. Обоснование точности приводится в контексте обеспечения требуемого зазора в паре отверстие-толкатель. Приводится пример применения получения технологических отверстий при изготовлении композитных металл-металлополимерных пресс-форм. Приведено описание экспериментальных исследований при получении отверстий по закладным. Описаны проблемы и вопросы необходимые к решению в дальнейших исследованиях.

Ключевые слова: металлополимер, закладная, отпечаток, пресс-форма, точность

EXPERIMENTAL SUBSTANTIATION OF OBTAINING TECHNOLOGICAL OPENINGS OF MOLD MOLD WITH METAL-POLYMER MOLDING PART

N.S. Lubimyi,

Associate Professor of the Department of HTRM

A.A. Polshin, A.A. Tikhonov,

Research laboratory assistants

A.I. Morgunov,

undergraduate,

BSTU named after V.G. Shukhova,

Belgorod

Annotation: The article deals with the problem of obtaining technological holes in metal-polymer parts. The article highlights the issue of ensuring the accuracy of the holes obtained by imprinting the embedded part in a metal polymer. The justification for accuracy is given in the context of ensuring the required clearance in the bore-pusher pair. An example of the application of obtaining technological holes in the manufacture of composite metal-metal-polymer molds is given. The description of experimental studies in the production of holes for embedded parts is given. The problems and questions that need to be addressed in further research are described.

Keywords: metal polymer, embedded, imprint, mold, precision

При изготовлении пресс-форм предназначенных для мелкосерийного изготовления пластиковых деталей в целях ремонтного производства, требуется технологическое обеспечение, а именно пресс-форма для литья термопластов. Однако изготовление пресс-формы для ремонтного производства, когда партия деталей запускается в мелкосерийном производстве не всегда целесообразно. Изготовление формообразующей поверхности пресс-формы является наиболее ответственной операцией, часто и самой дорогой. В работах [1-3] показано обоснование возможности использования металлополимера для изготовления формообразующих поверхностей композитной пресс-формы. На рисунке 1 показана модель формообразующей плиты пресс-формы, которая состоит из металлической обоймы и металлополимерной формообразующей части.

Рисунок 1 – Разрез композитной формообразующей плиты пресс-формы

Технология получения такой формообразующей детали пресс-формы частично описана в [3, 4]. В целом, анализируя технологию, можно сделать вывод, что эффективность применения данной технологии заключается в возможности повторного использования металлической обоймы. Для переналадки формообразующей детали под литые детали другого чертежа, требуется удаление металлополимерной части из пресс-формы с тем, чтобы в ту же обойму произвести заливку металлополимера и получить негативный отпечаток для изготовления новой детали. Комплект металлических деталей при этом остаётся тем же самым, что исключает потери производства на механическую обработку стандартных технологических поверхностей. Кроме того отсутствует расход стали при как при изготовлении новых деталей. Вместо изготовления электрод-инструмента для выполнения формообразующей поверхности в стали [5], технология композитных деталей пресс-формы требует изготовления мастер-модели, как правило, для этого используется 3D печать [6]. На сегодняшний день существует ещё очень много вопросов связанных с совершенствованием данной технологии, которые направлены на совершенствование этой технологии. В основном эти вопросы связаны с следующими аспектами:

1. Повышение стойкости металлополимерной формообразующей части за счёт увеличения эффективности её термостатирования.
2. Повышение универсальности металлических обойм, для обеспечения изготовления формообразующих более широкого номенклатурного ряда деталей.
3. Вопросы интенсификации заполнения полости обоймы металлополимером, что позволит исключить дефекты металлополимерной части, такие как раковины и недоливы.
4. Задача снижения постобработки композитной пресс-формы, когда нужно дополнительно обрабатывать различные технологические поверхности, например, плоскость смыкания пресс-формы (абразивная обработка) [7], или выполнение технологических отверстий под толкатели, или выполнение отверстий под каналы охлаждения.

5. Исследование и подбор технологий получения мастер-моделей для обеспечения технологического процесса получения отпечатка этой мастер-модели в металлополимере. Так, например, согласно теории наследственности [8], формообразующая поверхность наследует признаки тех технологических операций, которые были выполнены в технологическом процессе. Например, шероховатость мастер-модели.

В статье приводится решение снижающее стоимость изготовления композитной пресс-формы за счет снижения механической обработки. Это достигается тем, что при изготовлении металлополимерной формообразующей части, то есть при заливке жидкого металлополимера в полость обоймы пресс-формы, предварительно устанавливаются закладные детали – толкатели. Следовательно, при отверждении металлополимера образуются отверстия по форме этих закладных металлических толкателей. Важной задачей является подтверждение возможности использования такого подхода при изготовлении композитной пресс-формы, так как необходимо обеспечить свободный ход толкателя, а также обеспечить требуемый зазор в паре толкатель-отверстие [9].

В качестве методов исследования были использованы расчёты размерной цепи, а также экспериментальное подтверждение полученных результатов.

Система выталкивания изделия из пуансона пресс-формы подразумевает наличие в ней отверстий под толкатели, которые выполняются согласно [9] по посадке H7/f7 исключающей зависание изделия в следствии протекания материала в зазор между выталкивателем и направляющим отверстием пуансона, для отверстий менее 6мм – по посадке H9/f9. Задачей на решение которой направлено исследование, является получение отверстий под толкатели в металлополимерных частях деталей пресс-форм с использованием металлических закладных-толкателей образующих профиль будущего отверстия. Методика получения отверстия под выталкиватели поясняется рисунком 2.

На рисунке 2 показана классическая схема выталкивающей системы пресс-формы описанная в [4], за исключением того, что формообразующая поверхность выполнена из металлополимера по технологии описанной в [4]. Отверстие под выталкиватели предлагается получать на стадии заливки жидкого металлополимера, образующего формообразующую часть 6, в полость металлической обоймы 5 с заранее установленными в полости металлической обоймы 5 выталкивателями 10, при этом выталкиватели 10 установлены в плотную торцевой поверхностью к полимерному изделию 7. Таким образом сами выталкиватели 10 являются закладными, образующими поверхность отверстия под толкатели в металлополимерной формообразующей детали 6. Центрирование выталкивателя относительно

поверхности изделия, а также выдерживание перпендикулярности его оси в пределах установленного допуска [9] к поверхности изделия осуществляется при помощи направляющей плиты выталкивателей.

Рисунок 2 – Схема выталкивающей системы пресс-формы с металлополимерной формообразующей частью

(1 – упорная плита; 2 – направляющая колонка; 3 – втулка под направляющую колонку; 4 – вспомогательная плита; 5 – направляющая плита выталкивателей (металлическая обойма); 6 – металлополимерная формообразующая часть пресс-формы; 7 – полимерное изделие полученное в пресс-форме; 8 – опорная плита; 9 – плита выталкивателей; 10 – выталкиватель)

При отверждении металлополимера происходит его объемная усадка, так например, объемная усадка металлополимера «weicon weidling c» согласно каталога продукции, составляет 0,01 %. Используя средства CAD моделирования, можно рассчитать величину изменения размера отверстия под выталкиватель в металлополимерной формообразующей детали под влиянием объемной усадки металлополимера (рис. 3), это в свою очередь позволит, используя размерный анализ установить образованный усадкой металлополимера зазор в паре выталкиватель-отверстие.

Рисунок 3 – Моделирование процесса усадки металлополимера в CAD системе

Помимо объемной усадки металлополимера на зазор в паре выталкиватель-отверстие, также влияет слой нанесенной на выталкиватель силиконовой смазки, обеспечивающей беспрепятственное скольжение выталкивателя в полученном отверстии. Смазка наносится методом аэрозольного распыления, тонким слоем. Не допускается образование подтеков смазки на поверхности выталкивателя, а также образования капель и наплывов, так как это может привести к смешению компонентов смазки и металлополимера, что приведет к потере металлополимером своих паспортных прочностных свойств.

На диаметр отверстия под выталкивателя, полученного методом литья жидкого металлополимера в металлическую обойму с заранее установленными в ней выталкивателями, влияет использование выталкивателей выполняющих роль закладных, различных размеров. При получении указанным способом отверстий под выталкиватели, можно регулировать диаметр получаемого отверстия, используя различные типоразмеры выталкивателей выполняющих роль закладных.

Зная рекомендуемую посадку в паре выталкиватель-отверстие H7/f7, можно рассчитать минимальный и максимальный регламентируемый зазор. Так как величина усадки металлополимера является константой, зазор в паре отверстие-выталкиватель рекомендуется регулировать при помощи использования выталкивателей-закладных различных размеров.

Чтобы подобрать требуемый размер выталкивателя выполняющего роль закладного необходимо провести размерный анализ, схема которого изображена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Схема размерного анализа получения отверстия под выталкиватель

(1 – выталкиватель; 2 – металлополимерная часть формообразующей детали пресс-формы; A_{Δ} – размер выталкивателя; A_1 – размер отверстия под выталкиватель; A_2 – величина усадки металлополимера)

Максимальная величина зазора в паре отверстие под выталкиватель – выталкиватель для диаметра 8 мм по посадке H7/f7 будет равна 0,043 мм, а минимальная 0,013 мм, согласно расчетной схеме рисунок 5.

Рисунок 5 – Схема полей допусков отверстия и выталкивателя

Задачей размерного анализа является определение номинального размера, поля допуска и координаты середины поля допуска диаметра закладного выталкивателя, для обеспечения требуемого зазора в паре отверстие-выталкиватель.

Моделирование процесса объемной усадки отвержденной металлополимерной композиции показано на рисунке 3 говорит о том, что диаметр отверстия в процессе усадки уменьшается с 8 мм до 7,92 мм. Это означает, что теоретически при отверждении поверхность выталкивателя должна испытывать напряжения связанные с усадкой металлополимера при отверждении и подвергаться поверхностному уплотнению, деформациям. Однако из-за более высоких показателей прочности у стали (Сталь 40X $\sigma_b = 655$ МПа), чем у металлополимера (weicon weidling с $\sigma_b = 140$ МПа) напряжения должны накапливаться в металлополимерной детали. Отверждение металлополимера происходит в течении 60 мин, а полное высыхание композиции происходит в течении 24 ч, это позволяет напряжениям возникающим в следствии усадки на поверхности отверстия распределиться за время отверждения в теле металлополимерной детали. Низкое по отношению к стали значение модуля Юнга (weicon weidling с $E = 6000$ МПа) характеризует его хрупкость, а значит деталь из отвержденного металлополимера не подвержена пластическим деформациям возникающим из-за внутренних напряжений в теле детали, таким образом звено А2 (рис. 4) равняется 0. Подобные выводы в дальнейшем были подтверждены экспериментальными исследованиями.

Учитывая вышеизложенное заключение, можно говорить о том, что при получении отверстия под выталкиватель заявленным методом его диаметр будет равен диаметру закладного выталкивателя, звено АД равно звену А1 (рис. 3), а следовательно и поле допуска будет равно полю допуска закладного выталкивателя, координаты средин полей допусков тоже будут совпадать.

При проведении экспериментальных исследований по получению металлополимерной формообразующей пресс-формы с выполненными в ней отверстиями под толкатели по описанной технологии, использовался закладной выталкиватель $\varnothing 8,1$ мм.

Рисунок 6 – Схема установки выталкивателей

(1 – центрирующая плита закладных выталкивателей; 2 – отверстия для установки выталкивателей; 3 – выталкиватель)

После установки закладных выталкивателей, заливки полости формообразующей плиты жидким металлополимером и отверждения, закладные выталкиватели были удалены, а в металлополимерной части пресс-формы были получены отверстия под выталкиватели. Диаметр отверстия под выталкиватель составил 8,14 мм. Такой зазор укладывается в допуск на зазор в паре выталкиватель-отверстие образованный посадкой H7/f7 и будет равен 0,043 мм. Это позволяет сделать вывод о применимости такого способа получения отверстий под выталкиватель.

Список литературы

- [1] Филатов В.И. Технологическая подготовка процессов формования изделий из пластмасс [Текст]. / В.И. Филатов, В.Д. Корсаков. – Л.: Политехника, 1991. 352 с.
- [2] Шерышев М.А. Основы конструирования формующего инструмента для переработки пластмасс: учебное пособие [Текст]. / М.А. Шерышев. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2007. 152 с.
- [3] Першин Н.С. Использование металлополимеров в пресс-формах для литья пластмасс [Текст]. / Н.С. Першин, М.С. Чепчуров. // Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии. – 2015. № 4. 86-90 с.
- [4] Пат. 188720 Российская Федерация, МПК В 29 С 33/04, В 29 С 33/38. Металл-металлополимерная пресс-форма [Текст] / Любимый Н.С.; заявитель и патентообладатель Любимый Н.С. – № 2018144087, заяв. 12.12.2018. опубл. 22.04.2019. Бюл. №12. 7 с.

[5] Оссвальд Т.А. Литье пластмасс под давлением [Текст]. / Т.А. Оссвальд, Л.-Ш. Тунг, П. Дж. Грэмман. – СПб.: Пофессия, 2006. 712 с.

[6] Лысич М.Н. Обзор материалов, применяемых для 3D печати [Текст]. / М.Н. Лысич, М.Л. Шабанов, А.А. Шкильный. // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. – 2014. № 5-3. 148-152 с.

[7] Любимый Н.С. Оптимизация параметров шлифования металлополимерной поверхности смыкания формообразующих деталей пресс-форм [Текст]. / Н.С. Любимый, М.С. Чепчуров, В.Е. Минасова. // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. – 2017. № 7. 125-130 с.

[8] Дальский А.М. Технологическая наследственность в машиностроительном производстве [Текст]. / А.М. Дальский, Б.М. Базров, А.С. Васильев и др.; под ред. А.М. Дальского. – М.: Изд-во МАИ, 2000. 364 с.

[9] ГОСТ 27358-87. Пресс-формы для изготовления изделий из пластмасс. Общие технические условия. [Текст]. – Москва: Изд-во стандартов, 2004. 16 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Filatov V.I. Technological preparation of molding processes for plastic products [Text]. / IN AND. Filatov, V.D. Korsakov. – L.: Polytechnic, 1991. 352 p.

[2] Sheryshev M.A. Fundamentals of designing molding tools for plastics processing: a tutorial [Text]. / M.A. Sheryshev. – M.: RKhTU im. D.I. Mendeleeva, 2007. 152 p.

[3] Pershin N.S. The use of metal polymers in molds for molding plastics [Text]. / N.S. Pershin, M.S. Chepchurov. // Bulletin of the Siberian State Automobile and Highway Academy. – 2015. No. 4. 86-90 p.

[4] Pat. 188720 Russian Federation, IPC B 29 C 33/04, B 29 C 33/38. Metal-metal polymer mold [Text] / Favorite NS; applicant and patentee Lyubimy N.S. – No. 2018144087, application no. 12.12.2018. publ. 04/22/2019. Bul. No. 12. 7 p.

[5] Ossvald T.A. Injection of plastics [Text]. / T.A. Osswald, L.-Sh. Tung, P.J. Graemann. – SPb.: Professiya, 2006. 712 p.

[6] Lysich M.N. Overview of materials used for 3D printing [Text]. / M.N. Lysich, M.L. Shabanov, A.A., Shkilny. // Actual directions of scientific research XXI century: theory and practice. – 2014. No. 5-3. 148-152 p.

[7] Favorite NS Optimization of the parameters of grinding the metal-polymer surface of the closing of the forming parts of the molds [Text]. / N.S. Favorite, M.S. Chepchurov, V.E. Minasova. // Bulletin of BSTU im. V.G. Shukhov. – 2017. No. 7. 125-130 p.

[8] Dalsky A.M. Technological inheritance in mechanical engineering [Text]. / A.M. Dalsky, B.M. Bazrov, A.S. Vasiliev and others; ed. A.M. Dalsky. – М.: Publishing house MAI, 2000. 364 p.

[9] GOST 27358-87. Molds for the manufacture of plastic products. General technical conditions. [Text]. – Moscow: Publishing house of standards, 2004. 16 p.

© Н.С. Любимый, А.А. Польшин, А.А. Тихонов, А.И. Моргунов, 2021

Поступила в редакцию 8.12.2021

Принята к публикации 25.12.2021

Для цитирования:

Любимый Н.С., Польшин А.А., Тихонов А.А., Моргунов А.И. Экспериментальное обоснование получения технологических отверстий пресс-форм с металлополимерной формообразующей частью // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-3(14). С. 41-51. URL: <https://ip-journal.ru/>